

8. Евдокимов А.В. Система эколого-экономических показателей как основа обеспечения экологической безопасности / А.В. Евдокимов // Экологическая экономика и управление: труды участников образовательной программы эколог. менедж. для работников мест. админ. Украины / ред. Л.Г. Мельник [и др.]. – Сумы, 1997. – С. 180.
9. Епифанцева Е.И. Экологические расходы промышленного предприятия и экологический аудит / Е.И. Епифанцева // Совершенствование управления экономикой: сб. материалов. – Тольятти, 2000. – Ч. 1. – С. 109-113.
10. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: [монографія] / І.В. Замула; Житомир. держ. техн. ун-т. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.
11. Малюга Н.М. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення / Н.М. Малюга, І.В.Замула // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 35-41.
12. Иванова М.Д. Классификация природоохранных затрат в системе бухгалтерского учёта / М.Д. Иванова // Международный бухгалтерский учёт. – 2017. – Т. 20, вып. 12. – С. 721-732.
13. Кондратюк О.М. Екологічні витрати: економічна сутність, питання обліку і аналізу / О.М. Кондратюк // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 171-178.
14. Максимів Л.І. Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Л.І. Максимів, І.В. Юсько // Національний лісотехнічний університет України: науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 87-95.
15. Палий В.Ф. Финансовый учёт: учебное пособие: в 2 ч. / В.Ф. Палий, В.В. Палий. – М.: [Б. и.], 1998. – Ч. 2. – 347 с.
16. Папінко В.З. Природоохоронні витрати в системі бухгалтерського обліку / В.З. Папінко // Наука і молодь: матеріали міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених «Політ-2002», 10-11 квітня 2002 р., Київ, Україна / Національний авіаційний ун-т. – К., 2002. – Вип. 5. – С. 294.
17. Rassylova N.V. Ecological audit in the conditions of postindustrial society / N.V. Rassylova., T.I. Kornieieva // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010: materialy VI Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji (17-15 czerwca 2010 г.). – 2010. – Vol. 9: Ekonomiczne nauki. – Przemysl. – S. 84-86.
18. Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием: [монография] / А.А. Садеков. – Х.: ИНЖЭК, 2004. – 224 с.
19. Шашлова Н.В. Методологические проблемы статистического наблюдения за расходами на охрану окружающей природной среды в рамках комплексного экологического и экономического учёта / Н.В. Шашлова, В.А. Родин, А.Д. Думнов // Вопросы статистики. – 2002. – № 8. – С. 30-36.
20. Шевчук В.О. Абсолютні блага і природні екстерналії: проблеми обліку, контролю та аналізу / В.О. Шевчук // Щоквартальний збірник «Науковий вісник НАСОА». – 2013. – № 4(39). – С. 103-115.
21. Мельник Л.Г. Методи оцінки екологічних витрат: [монографія] / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 288 с.

УДК 332.12

DOI

ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

БОЛЬШАКОВ С.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация;
ГРИГОРЬЕВ А.Н.,
канд. с.-х. наук, доцент
филиал РАНХиГС в г. Великий Новгород,
Великий Новгород, Российская Федерация

Аннотация. В статье выявлены и проанализированы стратегические направления государственной антикризисной политики в условиях пандемии. На основе анализа инструментов экономической политики стран мира показаны общие приемы и инструменты экономической политики. Определены тренды государственной антикризисной экономической политики. В статье формулируется вывод о формирующейся глобальной экономической рецессии, активной роли государственных регуляторов в поддержке затухающей экономической активности в условиях пандемии.

Ключевые слова: экономическая политика, государственное управление, антикризисная политика, денежно-кредитная политика.

TRENDS IN STATE ECONOMIC POLICY: SELECTION OF PRIORITIES AND TOOLS

BOLSHAKOV S.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Leningrad State University
named after A.S. Pushkin,
Saint-Petersburg, Russian Federation;
GRIGORIEV A.N.,
Candidate s.-kh. Sci., Associate Professor
of the Department of Economics and Finance branch of
RANEPА in Veliky Novgorod,
Veliky Novgorod, Russian Federation

Abstract. The article identifies and analyzes the strategic directions of the state anti-crisis policy in the context of a pandemic. In the article, based on the analysis of the instruments of economic policy of the countries of the world, general techniques and instruments of economic policy are revealed. The trends of the state anti-crisis economic policy are revealed. The article formulates a conclusion about the emerging global economic recession, the active role of government regulators in supporting diminishing economic activity in the context of a pandemic.

Keywords: economic policy, public administration, anti-crisis policy, monetary policy.

Постановка проблемы. Важным и актуальным является исследование не просто антикризисного государственного управления и выявление экономических особенностей государственного регулирования и проактивной позиции государства вследствие экономического шока 2020 года. Безусловно, последствие экономического шока оказывает влияние на выполнение функций государства, позволяет выявить специфические черты, которые оказывают влияние на государственную экономическую политику. Анализ позволяет выявить специфические черты как налогового, так и монетарного стимулирования для поддержания стабильности национальных экономик при ограниченной эффективности данных методов государственной антикризисной политики [1]. Также следует отметить, что активные финансовые вливания как инструмент государственной налоговой политики действительно несколько снивелировали тяжесть экономического шока в части финансового сектора экономики, смогли ликвидировать обстоятельства, вызванные кризисом. Ещё одной важной проблемой низкой эффективности выбранных методов антикризисной политики государства является структурная перестройка экономики. Следует отметить, что благодаря действиям экономических органов управления всех стран удалось предотвратить худший сценарий падения экономики. С другой стороны, попытка сохранить социально-политическую и экономическую стабильность явилась причиной значительного наращивания долгов государством.

Целью статьи является анализ и экономическая оценка стратегии экономической политики в условиях кризиса, вызванного пандемией, оценка роли государственных институтов в поддержке экономической активности.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования российских и зарубежных авторов в период 2020 и 2021 гг. позволяют говорить о настороженности относительно прогнозов мировой экономики и развития рынков. Известный российский экономист В.А. Мау констатирует о необходимости сбалансированной денежно-кредитной политики государства, усиливающей роли государственных институтов регулирования финансовой сферы [1], также он констатирует о необходимости пересмотра роли наднациональных институтов регулирования мировой экономики. Исследования Койбона О. [6] выделяются оптимистичными прогнозами мировой экономики и конъюнктуры рынков, необходимостью стимулировать темпы восстановительного роста мировой экономики. Исследования Дарриета Е. анализируют роль монетарных и денежно-кредитных инструментов борьбы с экономическими кризисными последствиями постпандемийного периода [8].

В последнее время в ряде научных публикаций (исследования Ямомори Т., Ивата К., Огава А., Вебера М.) поднимались проблемные вопросы об ожиданиях рынков в направлении усиливающейся роли институтов государства, активной реакции рынка на стимулирование государствами национальных рынков [7, 9].

Изложение основного материала исследования. Многие исследователи в области антикризисного государственного управления отмечают, что характерным признаком антикризисных мер государственной экономической политики и национальным аспектом мер подобной политики является значительный рост автаркических тенденций среди многих стран мира [4].

Ухудшение условий на рынке труда с февраля 2020 года было внезапным, серьезным и повсеместным. В то же время рабочие профессии на рынке труда в некоторых отраслях, демографических группах и регионах испытали более значительное сокращение занятости, чем другие профессиональные или социальные группы. Пандемия создает серьезные риски для выживания сектора малого предпринимательства. Распространенная волна неудач малого и среднего бизнеса негативно изменит экономический ландшафт местных сообществ и потенциально замедлит восстановление экономики и будущий рост производительности труда [4].

Анализ показывает, что общемировое производство в 2020 году сократилось на 4,3%, что более чем в 3 раза больше, чем во время финансового кризиса 2009 года. Ожидаемые скромные темпы восстановления экономики в 4,7% не способны восстановить падение экономики и компенсировать потери. Наибольшее падение производственных показателей отмечается в странах с развитой экономикой – 5,6%, что произошло вследствие принятых мер изоляции и национальных карантинных мер. В развивающихся странах падение производства не носит столь драматический характер – 2,5%, но региональные различия все-таки существенны, в странах Восточной Азии в 2020 году наблюдался незначительный рост, а в странах Латинской Америки и Южной Азии наблюдался наиболее резкий спад производства. От кризиса вследствие пандемии наименее пострадали менее развитые страны [9].

Например, масштабы спада в Великобритании, вызванного пандемией, беспрецедентны в наше время. ВВП снизился на 9,8% в 2020 году, что является самым резким падением с момента установления постоянных рекордов в 1948 году. Экономисты расходятся во мнениях относительно того, насколько быстро ожидается восстановление экономики после снятия ограничений. Некоторые полагают, что потребительские расходы могут поддержать темпы экономического роста, в то время как другие полагают, что ожидаемый рост безработицы в этом году заставит потребителей быть более осторожными. Средний прогноз экономистов – рост ВВП на 4,8% в 2021 году. Управление по бюджетной ответственности (OBR) Великобритании прогнозирует рост ВВП на 5,5% в 2021 году¹.

Таблица

Сводная информация о бюджетных мерах стран в ответ на пандемию COVID-19 в 2020 г. (по данным МВФ), млрд долл. США

	Дополнительные расходы или упущенные доходы			Ускоренные расходы / отложенный доход
	Всего	сектор здравоохранения	другие секторы	
Австралия	219	11	208	
Канада	241	39	201	63
Европейский Союз	488	0	488	
Франция	199	21	177	79
Германия	419	46	373	
Италия	160	11	148	8
Япония	801	90	711	244
Южная Корея	73	8	65	40
Испания	97	16	81	0
Великобритания	440	204	236	14
США	5328	690	4638	18

Данные анализа дополнительных расходов по странам большой двадцатки демонстрируют не только смену ориентиров бюджетной политики, но и устойчивый рост общих расходов государства, и на здравоохранение в частности. Так, в 2020 году суммарные расходы США составили 5328 млрд долл., в т.ч. 690 млрд долл. на здравоохранение, расходы ЕС составили 488

¹ Interest Rates and Monetary Policy: Key Economic Indicators// <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02802/>

млрд долл., в том числе расходы Великобритании на здравоохранение составили рекордные 204 млрд долл., в Японии аналогичные расходы составили 90 млрд долл.

Международная торговля остается слабой, и неопределенность в отношении будущих торговых отношений между основными глобальными партнерами остается повышенной, несмотря на ее снижение. Негативное влияние оказывают взаимные торговые американо-китайские войны. Подобные признаки глобальной слабости международных экономических институтов продолжают оказывать давление на обрабатывающую промышленность Европы, которая остается тормозом для роста в зоне евро [1].

Следует отметить объективность мер введения государством общенационального локдауна и мер социального дистанцирования, что является достаточно эффективным средством обеспечения жизни людей.

Для экономики Российской Федерации проблемой двойного экономического шока является снижение потребительского спроса, снижение динамики производственных процессов, падение экспортной выручки при снижении цен на нефть и углеводороды.

Негативные процессы происходили на фоне рекордного падения инвестиций, значительного снижения производительности нарушения логистических цепочек в экономике страны.

Методология исследования. Методология исследования опиралась на методы классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, применялись методы аналогии и сравнительного анализа в экономике и государственном управлении.

Пандемия коронавируса, как причина экономического шока, внесла свои коррективы в пересмотр показателей эффективности государственного управления. В результате основным ориентиром и приоритетом структурной повестки государственного управления оказались здравоохранение, профессиональное образование и рынок труда, при этом политическая роль здравоохранения значительно возросла и, как нам кажется, на долговременный период политического планирования.

Также следует отметить, что в условиях антикризисной экономической политики в условиях пандемии многие исследователи обращают внимание не только на макроэкономические негативные эффекты, но и на существенные структурные проблемы для государственного корпоративного сектора экономики [6].

Международные финансовые организации (МВФ, ЕБРР) активно поддерживают бюджетный процесс всех стран мира не только с целью сохранения стабильности экономики, но и для стимулирования существующего роста экономики с ориентацией на его качество. По итогам 2020 года суммарный государственный долг стран мира вырос на 9 трлн долларов и достиг 103% мирового валового внутреннего продукта [1].

Следует признать, что результатом нынешней государственной экономической политики является попытка удержать сегодняшний рост и затормозить экономический спад национальных экономик, но это является залогом низкого уровня будущего социально-экономического развития.

Для многих экспертов, экономистов принципиальным является вопрос не просто денежного стимулирования как инструмента антикризисной политики, а возрастающая институциональная роль регуляторов – национальных банков, их возможности в проведении активной денежной политики [2].

Среди развитых стран всё чаще слышатся призывы к расширению полномочий центральных банков, расширению вопросов не просто антиинфляционной политики, но и обеспечения занятости, поддержания экономического роста.

Среди инструментов государственной экономической политики важным становится тезис об отказе от принципа независимости центральных банков. С другой стороны, всё чаще появляется среди исследований позиция обратная, которая подчеркивает необходимость расширения полномочий центральных банков как органов регулирования. Кризис, который вызван пандемией, вынес на поверхность проблему криптовалюты, и впервые органы государственного регулирования в формате главных регуляторов – Центробанков – сменили позицию от скепсиса к необходимости обсуждения перспектив и внедрения собственных криптовалют. В результате соответствующей подготовки общественного мнения криптовалюта уже не ассоциируется с теневым денежным оборотом, а ассоциируется с альтернативой государственных финансов, с преобладанием завышенных ожиданий эффективности цифровой экономики.

Текущая государственная экономическая политика в условиях экономической рецессии формирует новый институциональный каркас статистической модели экономики. Активность бизнеса и неэффективность применявшихся регуляторных практик, ранее придерживавшихся требований о необходимости распределения ресурсов в пользу новых высокотехнологических инновационных

отраслей в условиях рецессии и перехода к постиндустриальной модели экономики, поставили государству «ультиматум» в направлении экономического развития.

Всё больше государств и игроков глобального рынка инвестиций подключаются к проектам «зелёной экономики» и альтернативной энергетики, суммы инвестиций составляют триллионы долларов США. Всё больше государств переходят к альтернативной энергетике, отказываясь от невозобновляемых ресурсов (газ, нефть, уголь). Для экономики Российской Федерации это является определяющим фактором её будущего, в дальнейшем уже не представляется возможным формирование государственной экономической политики без четкой технологической определённости, развития национальной модели экономики. Игнорирование этих фактов является основой для будущей социально-политической неопределённости, значительно повышающей риски государства [2].

Значимость данных условий для будущего российской экономики заключается в негативном предпринимательском и инвестиционном климате, что ведет к снижению инвестиционной активности бизнеса.

В данном контексте уже не делается выбор между инвесторами, а формируется задача по привлечению инвестиций вообще. Задача государственных инвестиций заключается в развитии инфраструктуры, инвестиций тех секторов экономики, которые повышают факторную производительность труда. Приоритетными являются инвестиционные вложения в цифровую и транспортную инфраструктуру регионов, человеческий капитал.

Следствием подобных мер является социальная дифференциация и расслоение общества.

Форсированные денежные вливания последнего десятилетия привели не столько к инфляции потребительских цен, сколько обеспечили высокую динамику финансовых спекуляций и привели к спекулятивному росту фондовых рынков. Следствием этого является увеличивающийся разрыв между доходами от капитала и доходами от труда.

Всё это является основанием для пересмотра приоритетности вопросов: в чём же состоит роль государства в трансформирующейся экономике? Насколько важны вопросы эффективности и качества государственного управления? Какая политическая система и политические институты в состоянии обеспечить большую эффективность, какая политическая система в состоянии эффективно противостоять подобным вызовам пандемии?

В современном мире, в условиях цифровой экономики, меняется ситуация неопределённости технологического развития, расстановки новых технологических приоритетов, что приводит к существенному росту не только инновационных экономических рисков, но и к разрыву социального пространства.

Существенным является проблема не только стимулирования внедрения инноваций, но и поддержания инвестиционной активности. Отмечается высокий уровень технологической неопределённости, вследствие кризиса выявляется торможение инвестиционной активности и частных инвестиций, что повышает риски формирования плохого инвестиционного климата.

Сбылись негативные прогнозы от Всемирного Банка, согласно которым экономика США в 2020 году сократилась на 6,1% в связи с пандемией, экономика Европейского Союза сократилась на 9,1% в 2020 году, что значительно подорвало экономическую и инвестиционную активность [8].

Сбои в глобальных производственно-сбытовых цепочках могут усилить потрясения от пандемии на торговых, производственных и финансовых рынках. По мнению Всемирного Банка, экономическая рецессия, вероятно, нанесет долгосрочный ущерб глобальным инвестиционным процессам, снизит в будущем качество человеческого капитала вследствие безработицы и станет катализатором снижения глобальной торговли и связей между поставками товаров и услуг [8].

Пандемия 2020 года подчеркивает острую необходимость в активных действиях государства в области здравоохранения и экономической политики, включая глобальное сотрудничество, для смягчения ее последствий, защиты социально-уязвимых групп населения и укрепления потенциала всех стран по предотвращению подобных событий и борьбе с ними в будущем. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, которые особенно уязвимы, критически важным является укрепление системы общественного здравоохранения, решать проблемы, связанные с неформальным сектором занятости и теневой экономикой, ограниченным потенциалом сферы социальной защиты. И проводить реформы для обеспечения уверенного и устойчивого роста после кризиса.

Следствием этих противоречий являются проблемы глобального порядка, снижение эффективности европейских национальных структур. Социально-экономический кризис является вызовом уникальному евроинтеграционному процессу, является вызовом для единства финансовой системы ЕС тех обязательств, которые взял на себя Европейский Союз. Примером подобных идеологических и политических вызовов является сомнение общества в перспективах глобализации.

Явственно проступают тенденции наращивания процессов межстрановой региональной интеграции, активно наращивается потенциал кратковременных региональных экономических союзов, и, по всей видимости, данная тенденция краткосрочного порядка будет усиливаться.

В заключение приведем некоторые цифры. Так, по данным Всемирного Банка, наблюдается регулярное снижение притока прямых иностранных инвестиций в экономику России. Если в 2016 году прямые иностранные инвестиции составили 2,55% ВВП России, то в 2017 году данный показатель составил 1,81% ВВП России, в кризисный 2018 год данный показатель равнялся 0,53% ВВП России, 2019 год позволил компенсировать приток иностранных инвестиций и составил 1,88% ВВП России, 2020 год явился одним из самых низких за всю историю наблюдений, приток прямых иностранных инвестиций составил 0,09% ВВП России. Впрочем, экономическая рецессия является всеобщим признаком 2020 года, по данным Всемирного Банка негативные показатели продемонстрировал кризис в общемировом контексте, и если в 2016 году прямые иностранные инвестиции в мире составили 3,47% общемирового ВВП, то в 2020 году данный показатель равнялся 1,02% мирового ВВП [1]. Налицо усугубляющийся экономический кризис и рецессия, вызванная пандемией.

В условиях цифровой экономики наблюдается активность инноваций, что, безусловно, является не только позитивным явлением, но и позволяет выявить новые риски как для экономики, так и для общества в целом. Цифровые технологии способствуют значительному снижению издержек, создают потенциал роста, что позволяет снизить бедность и дифференциацию социальных показателей регионального развития, повысить качество жизни. С другой стороны, скорость и динамика показателей цифровой экономики повышают неопределенность будущего развития, негативно сказываются на настроениях инвесторов. Исследователи отмечают, что на фоне бурного экономического роста девяностых начала двухтысячных наблюдается существенное замедление роста доходов населения среднего класса. Все это происходит на фоне увеличивающихся прибылей глобальных финансовых институтов, которые приобрели существенное влияние на политические институты государств.

В последнее время во многих странах мира, в том числе в странах Европейского Союза, наблюдается усиление национальной политической повестки по отношению к глобальным и наднациональным экономическим процессам. Кризис задействовал национальные институты и потенциал инструментов регулирования экономического развития государств. Процессы этатизма вышли на новый уровень понимания вызовов и рисков, стоящих перед современным обществом. Во всех странах на фоне кризиса увеличивается критика к процессам глобализации, международной торговле, процессам миграции, заимствованию цифровых технологий [3].

Особенно активна роль Соединенных Штатов и Китая, как крупнейших глобальных мировых игроков. Повышение конфликтного потенциала и преувеличение роли внешнеторговых конфликтов в кризис показывает, что все это ведет к заметному снижению вовлеченности стран участников конфликтов в мировую торговлю и международное разделение труда. В значительной степени меняется структура мировых торговых партнеров и посредников. Данные факторы оказывают воздействие и на экономику России, и являются основным из рисков для России, так как именно протекционизм в мировой торговле нарушает производственные цепочки и хозяйственные связи.

В подобных условиях важно концентрировать внимание государства на изменяющуюся роль традиционных государственных инструментов регулирования – экономических институтов, таких как антимонопольное законодательство, налоги и налоговая система, рынок труда.

Развитие цифровых платформ и переход экономической активности в цифровую среду существенно меняет роль малого и среднего бизнеса, изменяет соотношение рентабельности и капитализации. Налицо тренд существенной капитализации компаний, не обладающих никакими материальными активами и приносящих существенную прибыль акционерам.

Также следует отметить, что существенные подвижки происходят в инвестиционный сфере, цифровые технологии требуют гораздо меньше инвестиций, поскольку это менее капиталоемкие секторы экономики. При этом они способствуют значительному повышению эффективности производственных процессов и влияют на рост производительности труда.

В условиях цифровой экономики, снижения доходов населения и концентрации прибыли в финансовых институтах особую роль приобретают инструменты денежно-кредитной политики, используемые государством. Проблема для современных государств видится в высоком уровне государственного долга, активном наращивании бюджетного дефицита в странах с ведущими экономиками мира, что происходит на фоне низких процентных ставок. Данные факторы позволяют говорить о необходимости поиска новых инструментов государственного антикризисного регулирования. Европейский Центральный банк заявляет о том, что бюджетная

политика должна стать основным фактором поддержки и стимулирования роста, что позволит сбалансировать диспропорции на рынке труда. Всё это приводит к негативным структурным последствиям для экономической политики. Наличие дешевых денег демотивирует процесс инвестирования, пролонгирует имитацию рыночной активности ряда неэффективных видов бизнеса. Снижаются стимулы к поиску новых эффективных инвестиционных проектов [2].

В Российской Федерации, на фоне данных мировых процессов, правительством предложен целый комплекс институциональных и структурных мер, позволяющих в полной мере реализовать национальные цели развития. Противоречивой характеристикой социально-экономического развития России является, с одной стороны, положительные денежные финансовые параметры и низкая социально-экономическая динамика, с другой – разрыв и противоречия в показателях превышения доли сбережений над долей инвестиций в ВВП (28,9% vs. 23,1%). Экономическое развитие России и достижение национальных целей рассматривается через призму бюджетного стимулирования и потребительского кредитования, данные задачи являются основными для государственного администрирования. В экономической политике важнейшим приоритетом в настоящее время являются показатели инфляции, профицитный бюджет, объем бюджетного спроса. В перспективе важным приоритетом для деятельности и повышения качества государственных органов управления видится цифровизация экономики, как базис инновационно-технологической модернизации. Правительство рассматривает процессы цифровизации как условия экономического роста и повышения производительности труда, как источник модернизации институтов.

Список использованных источников

1. May В.А. Пандемия коронавируса и тренды экономической политики / В.А. Май // Вопросы экономики. – 2021. – №3. – С. 5-21.
2. Май В.А. Экономика и политика в 2019-2020: глобальные вызовы и национальные ответы / В.А. Май // Вопросы экономики. – 2020. – №3. – С. 5-27.
3. Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки» / Д. Родрик. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – С. 410.
4. Interest Rates and Monetary Policy: Key Economic Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02802/>
5. Guerkaýnak R. S., Levin A. T., Marder A. N. and Swanson, E.T. Central banks have started to also consider adaptive expectations. Inflation targeting and the anchoring of inflation expectations in the Western Hemisphere // Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review. 2007. – pp. 25-47.
6. Coibion O. Forward Guidance and Household Expectations // NBER: National Bureau of Economic Research and Coibion Working Papers. № 26778. – 2020. – pp. 35.
7. Gorodnichenko Y., Weber M. Monetary Policy Communications and their Effects on Household Inflation Expectations // NBER – National Bureau of Economic Research Working Papers. № 25482. – 2019. – pp. 24.
8. Darriet E. Money illusion, financial literacy and numeracy: Experimental evidence // Journal of Economic Psychology. 2020. – Vol. 76. – pp. 118.
9. Yamamori T., Iwata, K. Ogawa A. Does money illusion matter in intertemporal decision making? // Journal of Economic Behavior and Organization. 2018.- Vol. 145.- pp. 465-473.
10. COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>
11. World Economic Situation And Prospects: February 2021 Briefing, № 146 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-february-2021-briefing-no-146/>